

THEMEN-JAHR 2014
„FAMILIE“

Andreas Eckert

Familien mit Kindern mit einer Behinderung: Leben im Spannungsfeld von Herausforderung und Zufriedenheit

| Teilhabe 1/2014, Jg. 53, S. 19 – 23

| KURZFASSUNG Die Betrachtung wissenschaftlicher Publikationen zum Thema des familiären Lebens mit einem Kind mit einer Behinderung lässt in den letzten zwei Jahrzehnten einen deutlichen Perspektivwechsel erkennen. So scheint die Orientierung an den Ressourcen, den Bedürfnissen und positiven Erfahrungen der Familien eine zuvor primär auf die Belastungen ausgerichtete Analyse weitestgehend abgelöst zu haben. Im Fokus aktueller Veröffentlichungen stehen die Möglichkeiten und Chancen einer angestrebten Familienorientierung, d. h. der gezielten Berücksichtigung der vielfältigen familiären Lebenswirklichkeiten in der Begleitung und Förderung eines Kindes mit einer Behinderung. Besondere Herausforderungen im familiären Alltag werden dabei keinesfalls vernachlässigt, sie werden vielmehr im Kontext der komplexen und zugleich heterogenen Familiensituationen angeschaut.

| ABSTRACT *Families with children with special needs. Living with the conflicts of challenge and satisfaction: The analysis of scientific publications on the subject of family life with a child with a disability shows significant changes in perspective in the last two decades. The new focus on the family resources, their needs and their positive experiences replaced a previous family stress focussed analysis. Important key aspects of actual publications are the possibilities and opportunities of an intended family orientation as part of the professional support of a child with a disability. Special challenges in everyday family life are not neglected, rather they are viewed in the context of complex and heterogeneous family situations.*

Erfahrungsberichte engagierter Eltern, wie sie aktuell in einer Vielzahl im Internet und in geringerer, gleichwohl zunehmender Auswahl auch in Buchform anzutreffen sind, bieten einen beeindruckenden Überblick über mögliche Besonderheiten des familiären Lebens mit einem Kind mit einer Behinderung (u. a. CARDA-DÖRIG 2006; ROTH 2013; WENK 2008, 2013). Bei einer Analyse der Elternberichte finden sich neben vielen detailliert dargestellten Erlebnissen, Informationen und Ratschlägen wiederholt zwei bedeutsame Aussagen, die sich folgendermaßen zusammenfassen lassen:

- > „In erster Linie sind wir eine ‚ganz normale‘ Familie.“
- > „Unser Familienleben bewegt sich in einem ständigen Spannungsfeld von besonderen Herausforderungen und einem hohen Zufriedenheitserleben.“

Die zweite Aussage stützt dabei die erste, da sich wohl jedes Familienleben durch ein Wechselspiel von Herausforderung und Zufriedenheit charakterisieren ließe. Gleichzeitig heben viele dieser Eltern die besondere Intensität ihrer Erlebnisse hervor. So werden Herausforderungen in den Erfahrungsberichten häufig als besonders ausgeprägt beschrieben, ebenso wie zahlreiche intensive Glücksmomente benannt werden. Der folgende Ausspruch einer Mutter kann dies verdeutlichen. „Aus eigener Erfahrung kann ich berichten, dass die Hoch- und Tiefpunkte des Lebens mit einem behinderten Kind an den Tiefpunkten deutlich tiefer, bei den Höhen aber auch deutlich höher ausfallen.“ (REINOLD o. J.)

Das Zusammentreffen eines erhöhten Stresserlebens auf der einen Seite mit einem persönlichen Gewinn auf der anderen Seite findet auch im aktuellen Fachdiskurs Beachtung. HACKENBERG

(2008) hebt in ihrer Analyse wissenschaftlicher Studien hervor, dass „Familien behinderter Kinder zwar häufig mehr Stress erleben als andere Familien, aber vermutlich nicht weniger positive Gefühle“ (ebd., 55). Ihre Schlussfolgerung, dass die Aspekte des Stress- und Glückserlebens als zwei relativ unabhängig voneinander existierende Dimensionen im Familienleben angesehen werden können, stärkt die Abkehr von einer pauschalisierenden Betrachtung „belasteter Familien“ und öffnet den Blick für die vorhandenen Möglichkeiten und Ressourcen. Sich dem Spannungsfeld dieser Dimensionen zu widmen, kann einen wesentlichen Beitrag leisten, ein Verständnis für die Situation von Familien mit einem Kind mit einer Behinderung zu gewinnen. Die folgenden Fragen sind in dieser Auseinandersetzung von besonderer Bedeutung und bilden die Grundlage für die weiteren Ausführungen:

- > Welche Besonderheiten, die das familiäre Leben mit einem Kind mit einer Behinderung charakterisieren, lassen sich beschreiben?
- > Was wird in dieser Situation als besonders herausfordernd oder belastend erlebt?
- > Wie reagieren Eltern auf diese Herausforderungen?
- > Was wird in dieser Situation als besonders hilfreich oder bereichernd erlebt?
- > Welche Schlussfolgerungen lassen sich aus diesen Erkenntnissen für eine angestrebte Familienorientierung in verschiedenen professionellen Angeboten ziehen?

Besonderheiten im familiären Leben mit einem Kind mit einer Behinderung

Die Beschreibung von Besonderheiten bildet einen zentralen Inhalt aktueller wissenschaftlicher Publikationen (ECKERT 2002, 2012; ENGELBERT 2011; HINTERMAIR 2005; THIMM & WACHTEL 2002; WILKEN & JELTSCHSCHUDEL 2003). Sie folgt dem Versuch, eine Systematik der Erfahrungen, Themen und Fragen zu erstellen, die Familien mit einem Kind mit einer Behinderung in einer anderen Qualität oder Intensität betreffen als dies in der Regel bei Familien der Fall ist. Ausgehend von der Heterogenität der Familien und der Einmaligkeit ihrer Kinder ist dabei im Blick zu behalten, dass das Zutreffen der einzelnen Aspekte nur im Einzelfall differenziert festgehalten werden kann.

Die Darstellung möglicher Besonderheiten umfasst in einer ersten Kategorie Aspekte, die häufig zu beobachtende,

zunächst weitestgehend wertfreie Veränderungen im familiären Leben beschreiben. In weiteren Kategorien lassen sich zum einen besonders herausfordernde bzw. belastende Erfahrungen, zum anderen Erlebnisse persönlicher Bereicherung benennen. Die Übergänge können dabei fließend sein und mit der subjektiven Bewertung variieren.

Der ersten Kategorie lassen sich Veränderungen in der Alltagsgestaltung und in den sozialen Beziehungen ebenso wie die Reflexion eigener und gesellschaftlicher Wertvorstellungen zuordnen (vgl. ECKERT 2012). So können beispielsweise aus dem Leben mit einem Kind mit einer Behinderung durch einen vielfach erhöhten Betreuungs- oder Pflegebedarf sowie die Notwendigkeit der Nutzung medizinischer, pädagogischer oder therapeutischer Unterstützungsangebote besondere zeitliche Ansprüche erwachsen. Diese in den familiären Alltag zu integrieren wird für viele Familien zu einer Aufgabe, die das Ausmaß einer üblichen familiären Logistik deutlich übersteigen kann. Auf der Ebene der Veränderung der sozialen Beziehungen lässt sich häufig eine Verdichtung der sozialen Netzwerke bemerken, zudem eine in unterschiedlicher Intensität erfolgende Verlagerung hin zu behinderungsbezogenen Kontakten, z. B. über Gruppen von Eltern ähnlich betroffener Kinder. Als darauf einflussnehmende Faktoren können vor allem das Bedürfnis nach Verständnis sowie die Möglichkeit zum Austausch in der besonderen Situation aufgeführt werden. Die Reflexion eigener und gesellschaftlicher Werte stellt schließlich einen weiteren Aspekt dar, der sich in vielen Familien mit einem Kind mit einer Behinderung finden lässt. Das Gegenüberstehen der besonderen Situation und des Unterstützungsbedarfs des eigenen Kindes mit den bestehenden gesellschaftlichen Normen und Erwartungen führt vielfach zu einem Hinterfragen gängiger Wertvorstellungen und kann eine eigene Neupositionierung zur Folge haben.

Herausfordernde und belastende Erfahrungen

Die Untersuchung möglicher Belastungen und Herausforderungen stellt den mit Abstand am intensivsten erforschten Themenbereich der Besonderheiten im familiären Leben mit einem Kind mit einer Behinderung dar. Im Vordergrund der zahlreichen Studien steht das Stresserleben von Müttern und Vätern in ihrer aktuellen Lebenssituation. Gängige Instrumente, mit denen dieses untersucht wird, sind der Parenting Stress Index (ABIDIN 1995) sowie im

deutschsprachigen Raum die Stressbelastungsskala des Fragebogens zur sozialen Orientierung von Eltern behinderter Kinder (SOEBEK) (KRAUSE & PETERMANN 1997). Darüber hinaus greifen viele Studien auf qualitative Verfahren, vor allem Interviews mit Eltern, zurück. Zusammenfassende Darstellungen der umfangreichen Untersuchungsergebnisse der letzten Jahrzehnte finden sich u. a. bei HECKMANN 2004, HACKENBERG 2008, RETZLAFF 2010 und SARIMSKI 2013.

Einen Überblick über mögliche Belastungen und Herausforderungen, die sich entsprechend den Studienergebnissen heraus kristallisieren, gibt die folgende Systematisierung (vgl. ECKERT 2012, 17 f.). Die Relevanz der vier Ebenen sowie der zugeordneten Aspekte wird im Einzelfall durch die Faktoren des Alters und der individuellen Besonderheiten des Kindes, der persönlichen Eigenschaften und Ressourcen der Eltern sowie deren aktueller Lebenssituation geprägt sein.

1. Belastungen und Herausforderungen auf der Ebene der Eltern-Kind-Beziehung:

- > Beziehungsaufbau und -pflege unter erschwerten Bedingungen (z. B. fehlende Sprache, erschwerte Kommunikation)
- > besonderer Betreuungs-, Pflege- und Erziehungsbedarf des Kindes
- > Umgang mit Verhaltensbesonderheiten des Kindes (z. B. Unruhe, Schlafstörungen, Aggressivität, Ängstlichkeit)

2. Belastungen und Herausforderungen auf der Ebene der familiären Alltags- und Beziehungsgestaltung:

- > hohe Anforderungen bezüglich des Zeitmanagements
- > Fehlen von bzw. Mangel an zeitlichen (und eventuell gedanklichen) Freiräumen, vor allem für die Partnerschaft und/oder Geschwisterkinder
- > hohe Anforderung, gesamtfamiliäre Kommunikations- und Interaktionsstrukturen für alle Beteiligten angemessen zu gestalten

3. Belastungen und Herausforderungen auf der Ebene außerfamiliärer Kontakte:

- > Konfrontation mit öffentlichen Reaktionen auf die Behinderung des Kindes
- > Erfahren sozialer Regelverletzungen im Sinne des Fehlens adäquater Anerkennung, Achtung und Unterstützungsbereitschaft im sozialen Kontext
- > Abnahme sozialer Kontakte

- > erschwerter Zugang zu benötigten institutionellen Hilfeangeboten
 - > unbefriedigende Gestaltung des Kontakts zu Fachleuten
4. *Belastungen und Herausforderungen auf der individuellen, insbesondere der emotionalen Ebene:*
- > Sorge um die Zukunft des Kindes, ungewisse Zukunftsaussichten und deren Auswirkungen auf die familiäre Situation
 - > Nachdenken über die Behinderung (Ambivalenz von Akzeptanz und Ablehnung, Sinnfragen, Schuldfragen)
 - > Zweifel an eigener Handlungsfähigkeit und persönlichen Kompetenzen
 - > Vernachlässigung eigener Bedürfnisse und Interessen

Erfahrungen eines persönlichen Gewinns

Mit der gezielten Untersuchung positiver Auswirkungen des Lebens mit einem Kind mit einer Behinderung hat die Fachdiskussion zum Themenfeld „Familie und Behinderung“ in den letzten zehn Jahren eine bereichernde Ergänzung erfahren. Diese Entwicklung spiegelt den Perspektivwechsel hin zu einer ressourcenorientierten Perspektive auch im Forschungsfeld und folgt den vor allem in Elternberichten schon immer anzutreffenden Schilderungen positiver Erlebnisse und Erfahrungen im familiären Leben mit und trotz der Behinderung des Kindes.

Mit der Positive Contributions Scale (HASTINGS et al. 2005) liegt gegenwärtig ein Instrument vor, das sich spezifisch der Untersuchung positiver Einflüsse eines Kindes mit seiner Behinderung auf die Familie widmet. HACKENBERG (2008) fasst die Ergebnisse mehrerer Studien, die sich mit dieser Seite möglicher Besonderheiten beschäftigen, zusammen und benennt folgende Erfahrungen der Eltern von Kindern mit einer Behinderung als Beispiele eines persönlichen Gewinns (ebd., 55):

- > Freude und Befriedigung durch die Fürsorge
- > das Kind als Quelle von Freude und Glück
- > Festigung von Partnerschaft und Familienbeziehungen
- > Entwicklung neuer Fähigkeiten
- > persönliche Weiterentwicklung der Familienmitglieder (insbesondere Toleranz und Empathie)
- > Ausweitung des sozialen Netzwerks, verstärkte soziale Einbindung
- > verstärkter Sinn für Spiritualität
- > veränderte Lebensperspektive, Quelle von Lebenssinn und neuen Prioritäten

Von der Herausforderung zum persönlichen Gewinn

Die erfolgte Gegenüberstellung von Herausforderungen bzw. Belastungen und einem persönlichen Gewinn wirft in einem nächsten Schritt die Frage auf, wie es Eltern nun gelingen kann, dass primär die positiven Erfahrungen das familiäre Leben prägen und Belastungen in den Hintergrund treten können. Diese Fragestellung wird in der Fachdiskussion bereits seit mehreren Jahrzehnten unter Begrifflichkeiten wie Copingstrategien (HACKENBERG 2008) oder Bewältigungsprozesse (ECKERT 2002, 2012) behandelt. Im Vordergrund zahlreicher theoretischer und empirischer Abhandlungen zu dieser Thematik stehen die Suche nach Erklärungsmustern für elterliches Verhalten in der Konfrontation mit der Behinderung ihres Kindes sowie der Versuch, hilfreiche Faktoren für eine positive Lebensgestaltung zu eruieren.

Das aus der Familien-Stresstheorie stammende Doppelte ABCX-Modell nach McCUBBIN & PATTERSON (1983) stellt in diesem Zusammenhang die gegenwärtig am häufigsten rezipierte theoretische Grundlage dar (u. a. HACKENBERG 2008; RETZLAFF 2006, 2010; ECKERT 2012). Es geht davon aus, dass der Umgang mit möglichen Herausforderungen und Belastungen primär durch das Vorhandensein von Ressourcen sowie die persönliche Wahrnehmung und Bewertung der jeweiligen Situation beeinflusst wird. Die Anwendung der Grundgedanken dieses Modells schärft notwendigerweise den Blick auf die Ressourcen im familiären Leben mit einem Kind mit einer Behinderung, einerseits hinsichtlich der Erklärung gelingender Bewältigungsprozesse, andererseits als Ausgangspunkt für die Suche nach adäquaten Unterstützungsangeboten bei nur eingeschränkt vorhandenen Ressourcen.

Ressourcen im familiären Leben mit einem Kind mit einer Behinderung

Ressourcen im familiären Leben lassen sich allgemein den Kategorien personaler, familiärer und familienexterner Ressourcen zuordnen, vereinzelt ist eine Zweiteilung in personale und soziale Ressourcen vorzufinden. Ihre Bedeutsamkeit für die Gestaltung des Familienlebens scheint unumstritten, die inhaltliche Füllung des Ressourcenbegriffs weist in der aktuellen Fachdiskussion ebenfalls eine weitgehende Übereinstimmung auf.

Unter personalen Ressourcen lassen sich nach TRÖSKEN & GRAWE (2003, 97 ff.) die Komponenten der sozialen Fähigkeiten (u. a. Offenheit in der Kom-

munikation, Soziale Kompetenz), der kognitiven Fähigkeiten und des Problemlösens (u. a. Handlungskompetenz, Intellektuelle Begabung), der Selbstregulation (u. a. Optimismus/Sinnerleben, Selbstwerterleben, Selbstreflektion) und der Selbstverwirklichung (u. a. Hobbys und Interessen, Akzeptanz eigener Bedürfnisse) zusammenfassen. Familiäre Ressourcen umschließen primär die Elemente der innerfamiliären Verbundenheit, erfolgreicher Kommunikationsstrukturen, familiärer Identität sowie der Pflege sozialer Kontakte. Familienexterne Ressourcen beschreiben schließlich die außerfamiliären sozialen Netzwerke, zu denen der Bekanntenkreis, Selbsthilfegruppen und professionelle Unterstützungsangebote zählen, ebenso wie auch materielle und kulturelle Ressourcen (ECKERT 2012, 28 ff.).

Dass die Ressourcen im Leben mit einem Kind mit einer Behinderung einen besonderen Stellenwert erhalten, heben SARIMSKI et al. (2013, 23 ff.) hervor, in dem sie die elterlichen sowie sozialen Ressourcen neben den individuellen Merkmalen des Kindes als die zentralen „Faktoren für eine erfolgreiche Behinderungsbewältigung“ benennen.

RETZLAFF (2010) stellt, basierend auf einer Analyse mehrerer internationaler Studien zu kompetenten Familien, Ressourcen heraus, die im Leben mit einem Kind mit einer Behinderung einen besonders wichtigen Beitrag für eine effektive Bewältigungsstrategie zu leisten scheinen. Wiederholt benannt werden in diesem Kontext (ebd. 76 ff.):

- > ein hoher familiärer Zusammenhalt
- > eine hohe Zufriedenheit mit der Partnerschaft
- > gute soziale Unterstützungssysteme
- > eine positive Bewertung der Besonderheiten des Kindes in der Familie/ Reframing
- > eine Balance familiärer Bedürfnisse
- > gute personale Ressourcen, insbesondere: Problemlösungsfertigkeiten, emotionale Expressivität, Selbstreflexion, kommunikative Kompetenzen

Viele Familien bringen eine Vielzahl dieser hilfreichen Ressourcen in das gemeinsame Leben mit ihrem Kind mit ein und benötigen nur in einzelnen Bereichen besondere Unterstützung, für andere Familien kann demgegenüber eine umfangreichere Kompensation durch externe Ressourcen sehr bedeutsam sein.

Bedürfnisse im familiären Leben mit einem Kind mit einer Behinderung

Die Beachtung familiärer Bedürfnisse erhält aus einer ressourcenorientierten

Perspektive ebenfalls einen hohen Stellenwert im Bewältigungsprozess. Zum einen kann die elterliche Wahrnehmung und Bewertung der familiären Lebenssituation stark von der Berücksichtigung der persönlichen und familiären Bedürfnisse abhängen, zum anderen stellt diese an sich eine wichtige Ressource dar. Die elterliche Selbstbeachtung, d. h. der Blick auf den eigenen Kräftehaushalt und die Möglichkeiten eigener Selbstverwirklichung, bildet aus der heutigen Sicht einen stabilisierenden Faktor im familiären Leben, der allen Familienmitgliedern zugute kommt. Die Balance familiärer Bedürfnisse (RETZLAFF 2010) lässt sich zudem auf die innerfamiliären Interaktionen erweitern. Sowohl der Partnerschaftsbeziehung als auch den Aktivitäten als Gesamtfamilie Raum zu geben, stellt klassische familiäre Bedürfnisse dar, denen in der besonderen Lebenssituation mit einem Kind mit einer Behinderung ebenso bewusst Beachtung geschenkt werden sollte. Als eine in der Fachliteratur vielfach behandelte Thematik ist in diesem Zusammenhang schließlich die Situation der Geschwisterkinder und ihrer Bedürfnisse zu benennen (u. a. HACKENBERG 2008; WAGATHA 2006).

Die Komplexität familiärer Bedürfnisse verändert sich durch das Leben mit einem Kind mit einer Behinderung nicht grundsätzlich, jedoch lässt sich erkennen, dass auch auf dieser Ebene Besonderheiten benannt werden können, die die positive Gestaltung des familiären Lebens fördern.

Die spezifischen Bedürfnisse von Eltern in Bezug auf professionelle Unterstützungsangebote durch Fachleute und Institutionen sind bereits mehrfach untersucht worden. Basierend auf einer Analyse dieser Ergebnisse lassen sich diese den folgenden vier Ebenen zuordnen (vgl. ECKERT 2007b):

- > Bedürfnisse auf der Ebene der Informationsgewinnung
- > Bedürfnisse auf der Ebene der Beratung
- > Bedürfnisse auf der Ebene der Entlastung
- > Bedürfnisse auf der Ebene der Kommunikation und Kontaktgestaltung

So ist es für die Eltern eines Kindes mit einer Behinderung insbesondere in der Phase der ersten Konfrontation mit den Besonderheiten ihres Kindes sehr wichtig, für ihre Situation passende, differenzierte und zugleich gut verständliche Informationen zu erhalten. Mit jeder neuen Entwicklungsaufgabe (z. B. der Suche nach Förderangeboten,

einer adäquaten Schule) kann dieses Bedürfnis erneut besonders relevant werden. Bedürfnisse nach Beratung stellen eine Erweiterung der Informationsgewinnung dar. Der Wunsch, konkrete, teils sehr individuelle Fragestellungen besprechen zu können, steht dabei im Vordergrund. Themen der Beratung können sehr vielfältig sein, so kann es sich beispielsweise um rechtliche oder erzieherische Fragen handeln. Entlastungsbedürfnisse beziehen sich in der Regel auf eine Unterstützung familiärer Bemühungen, die angesprochene Balance kindlicher, elterlicher und familiärer Bedürfnisse umsetzen zu können, z. B. durch unterstützende Dienste. Auf der Ebene der Kommunikation und Kontaktgestaltung wird von Eltern primär der Wunsch nach einer wertschätzenden und offenen Kommunikation mit Fachleuten benannt (vgl. ECKERT 2007b, 54 ff.).

Familienorientierung in der Praxis

Der Gedanke der Familienorientierung hat sich in den letzten Jahrzehnten in unterschiedlichen heil- und sonderpädagogischen Praxisfeldern zu einer Leitidee entwickelt. Über die längste Tradition verfügt die Familienorientierung als Begriff und Konzept in der Frühförderung, mit ersten themenbezogenen Publikationen bereits in den 1980er Jahren (u. a. SPECK & WARNKE 1989).

Den vorangehenden Ausführungen folgend basiert der Gedanke der Familienorientierung auf einer Berücksichtigung der Besonderheiten, der Ressourcen und der Bedürfnisse im familiären Leben mit einem Kind mit einer Behinderung. Aus der Auseinandersetzung mit diesen Themenbereichen lassen sich sowohl auf einer allgemeinen, konzeptionellen Ebene Schlussfolgerungen ableiten als auch im konkreten Einzelfall Maßnahmen zur Unterstützung und Begleitung von Familien entwickeln.

SARIMSKI et al. (2013, 37) beschreiben in der Form einer Checkliste „Prinzipien der familienorientierten Frühförderung“. Diese beinhalten sieben richtungweisende Kriterien familienorientierter Angebote, die auch über die frühe Förderung hinaus eine hohe Relevanz aufweisen und folgend zusammengefasst dargestellt werden. Bedeutend sind demzufolge:

- > die Unterstützung der Familien bei der selbstständigen Lösung ihrer Probleme
- > eine durch Vertrauen, Respekt, Ehrlichkeit und offene Kommunikation charakterisierte Beziehungsgestaltung

- > die Einbeziehung der Eltern als aktive Partner bei Entscheidungsprozessen
- > die Identifizierung von Stärken, Bedürfnissen, Zielen und Sorgen der Familien
- > eine bedürfnisorientierte Mobilisierung von Ressourcen in interdisziplinärer Kooperation
- > die Flexibilität und Individualität von Unterstützungsangeboten
- > die Beachtung kultureller Hintergründe und Einstellungen der Familie bei der Planung von Interventionen

Im Kontext der Institutionen Kindergarten und Schule findet der Gedanke der Familienorientierung in einer breiten fachlichen Diskussion zur Kooperation von Fachleuten und Eltern Berücksichtigung, primär in Publikationen aus der allgemeinen (Schul-)Pädagogik (Übersicht in: ECKERT et al. 2012; ECKERT 2014). Ergänzend zur Checkliste von SARIMSKI et al. (2013) bietet der „Kriterienkatalog zur Zusammenarbeit von Eltern und sonderpädagogischen Fachkräften“ Orientierungspunkte für eine praktische Gestaltung der Kooperation aus einer familienorientierten Perspektive. Dieser beinhaltet die Kategorien Grundlagen, Gestaltung, Inhalte und Haltungen in der Zusammenarbeit (ECKERT et al. 2012, 84 ff.).

Ein weiteres potenzielles Praxisfeld, in dem der Gedanke der Familienorientierung einen besonderen Stellenwert erhalten kann, stellt nach KRAUSE (2002) und RETZLAFF (2010) der Beratungskontext dar. Ausgehend von Theorien des Personenzentrierten Ansatzes bzw. der Systemischen Beratung entwerfen die Autoren Beratungsmodelle, die sich spezifisch der Zielgruppe von Eltern mit Kindern mit einer Behinderung widmen. Diese Modelle gehen primär von einer Beratungssituation aus, die nicht unmittelbar in einen pädagogischen Kontext eingebettet ist, so z. B. im Rahmen von Beratungsstellen der Lebenshilfe oder im therapeutischen Kontext. Praktische Übertragungsmöglichkeiten auf die Begleitung und Beratung von Eltern in der Frühförderung, dem Kindergarten oder der Schule finden sich gleichwohl viele.

In diesen Arbeitsfeldern erhält dabei die Balance zwischen der Weitergabe von hilfreichen Informationen, einer individuellen Beratung und der Weitervermittlung an spezialisierte Fachstellen eine hohe Bedeutung.

Schluss

Der vorliegende Aufsatz stellt den Auftakt-Beitrag einer Artikelreihe zum

Thema „Familie und Behinderung“ dar. In diesem Sinne zielt er darauf ab, einen ersten Überblick über zentrale Aspekte eines komplexen und wichtigen Themas zu geben und für dieses zu sensibilisieren. Gleichzeitig möchte er anregen, die Auseinandersetzung mit den inhaltlichen Schwerpunkten fortzusetzen, die in diesem Rahmen nur am Rande berührt werden konnten. Exemplarisch genannt werden können hier, mit einzelnen Literaturhinweisen, die Themen der Geschwistersituation (u. a. **ACHILLES 2005; GRÜNZINGER 2005; HABERTHÜR 2005; HACKEN 2003**), der Ablösung vom Elternhaus (**ECKERT 2007c; SCHULTZ 2010**) oder der Ratgeberliteratur (u. a. **GRESS 2009; HOLTHAUS & POLLMÄCHER 2007; RÖGER 2009; HENNEMANN 2011**).

Abschließend strebt dieser Artikel an, neugierig auf die folgenden Beiträge zu machen, die ihrerseits spannende Facetten der Familienthematik beleuchten werden.

LITERATUR

- ABIDIN, Richard** (1995): Parenting Stress Index – Manual. 3. Auflage. Charlottesville: PAR.
- ACHILLES, Ilse** (2005): ...und um mich kümmert sich keiner! Die Situation der Geschwister behinderter und chronisch kranker Kinder. München: Reinhardt.
- CARDA-DÖRIG, Claudia** (2006): Berührt. Frankfurt: Brandes und Apsel.
- ECKERT, Andreas** (2002): Eltern behinderter Kinder und Fachleute. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- ECKERT, Andreas** (2007a): Familien mit einem behinderten Kind – zum aktuellen Stand der wissenschaftlichen Diskussion. In: Behinderte Menschen, 54–64.
- ECKERT, Andreas** (2007b): Der FBEBK (Fragebogen zur Bedürfnislage von Eltern behinderter Kinder) – Konstruktion und Erprobung eines Instrumentes zur Erfassung elterlicher Bedürfnisse in Bezug auf personale und institutionelle Unterstützung. In: Heilpädagogische Forschung, 50–63.
- ECKERT, Andreas** (2007c): Auszug ohne Abschied – Zur Bedeutung von Ablösungsprozessen im „Zusammenleben mit“ und dem „Sich-Trennen von“ Heranwachsenden mit einer Behinderung. In: Behinderte Menschen, 1, 40–53.
- ECKERT, Andreas** (2012): Familie und Behinderung. Studien zur Lebenssituation von Familien mit einem behinderten Kind. 2. Aufl. Hamburg: Kovac.
- ECKERT, Andreas** (2014): Kooperation von Elternhaus, Kindergarten und Schule. In: Wilken, Udo & Jeltsch-Schudel, Barbara (Hrsg.): Elternarbeit und Behinderung – Empowerment – Inklusion – Wohlbefinden (im Druck).
- ECKERT, Andreas; SODOGE, Anke; KERN, Maja** (2012): Zusammenkommen ist ein Beginn, Zusammenarbeiten ein Erfolg. Kriterien für eine gelingende Zusammenarbeit von Eltern und sonderpädagogischen Fachkräften im schulischen Kontext. In: Sonderpädagogische Förderung heute, 57 (1), 76–90.
- ENGELBERT, Angelika** (2011): Die Familiensituation von Kindern mit Behinderungen. <http://www.familie-in-nrw.de/index.php?id=2567> (abgerufen am 4.11.2013).
- GRESS, Jürgen** (2009): Recht und Förderung für mein behindertes Kind: Elternratgeber für alle Lebensphasen – alles zu Sozialleistungen, Betreuung und Behindertentestament. München: dtv.
- GRÜNZINGER, Eberhard** (2005): Geschwister behinderter Kinder. Neuried: Care-Line.
- HABERTHÜR, Nora** (2005): Kinder im Schatten: Geschwister behinderter Kinder. Oberhofen: Zytglogge.
- HACKENBERG, Waltraud** (2008): Geschwister von Menschen mit Behinderung. München: Reinhardt.
- HASTINGS, Richard; BECK, Alexander; HILL, Christopher** (2005): Positive contributions made by children with an intellectual disability in the family: mothers' and fathers' perceptions. In: Journal of Intellectual Disability Research. 155–165.
- HECKMANN, Claus** (2004): Die Belastungssituation von Familien mit behinderten Kindern. Heidelberg: Edition S.
- HENNEMANN, Judith** (2011): Besonderes Glück?: Hilfen für Eltern mit einem geistig behinderten Kind. Frankfurt: Mabuse Verlag.
- HINTERMAIR, Manfred** (2005): Familie, kindliche Entwicklung und Hörschädigung. Theoretische und empirische Analysen. Heidelberg: Universitätsverlag Winter.
- HOLTHAUS, Hanni; POLLMÄCHER, Angelika** (2007): Wie geht es weiter? Jugendliche mit einer Behinderung werden erwachsen. München: Reinhardt.
- KRAUSE, Matthias** (2002): Gesprächspsychotherapie und Beratung mit Eltern behinderter Kinder. München: Reinhardt.
- KRAUSE, Matthias; PETERMANN, Franz** (1997): Soziale Orientierungen von Eltern behinderter Kinder (SOEBEK). Handanweisung. Göttingen: Hogrefe.
- LEBENSILFHE** (2002): Familien mit behinderten Angehörigen. Lebenswelten – Bedarf – Anforderungen. Marburg: Lebenshilfe Verlag.
- MCCUBBIN, Hamilton; PATTERSON, Joan** (1983): „The family stress process: The double ABCX model of adjustment and adaptation“. In: Marriage and family review. 6, 7–37
- POLLMÄCHER, Angelika; HOLTHAUS, Hanni** (2005): Auf einmal ist alles anders. Wenn Kinder in den ersten Jahren besondere Förderung brauchen. München: Reinhardt.
- REINOLD, Birgit** (o. J.): Melanies Geschichte. <http://www.sternchenmelanie.com> (abgerufen am 4.11.2013)
- RETZLAFF, Rüdiger** (2010): Familien-Stärken. Behinderung, Resilienz und systemische Therapie. Stuttgart: Klett-Cotta.
- RETZLAFF, Rüdiger; HORNIG, Stefanie; MÜLLER, Birgit; REUNER, Gitta; PIETZ, Joachim** (2006): Kohärenz und Resilienz in Familien mit geistig und körperlich behinderten Kindern. In: Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 55, 36–53.
- RÖGER, Bernd** (2009): Finanzielle Hilfen für Kinder und Jugendliche mit Behinderung: Zuschüsse, Vergünstigungen, Erleichterungen kennen und voll ausschöpfen. München: dtv.
- ROTH, Sandra** (2013): Lotta Wundertüte: Unser Leben mit Bobbycar und Rollstuhl. Köln: Kiepenheuer & Witsch.
- SARIMSKI, Klaus; HINTERMAIR, Manfred; LANG, Markus** (2013) (Hg.): Familienorientierte Frühförderung von Kindern mit Behinderung. München: Reinhardt.
- SCHULTZ, Ann-Kathrin** (2010): Ablösung vom Elternhaus. Der Übergang von Menschen mit einer geistigen Behinderung in das Wohnen außerhalb des Elternhauses in der Perspektive ihrer Eltern. Marburg: Lebenshilfe Verlag.
- THIMM, Walter; WACHTEL, Grit** (2002): Familien mit behinderten Kindern. Wege der Unterstützung und Impulse zur Weiterentwicklung regionaler Hilfesysteme. Weinheim und München: Juventa.
- WAGATHA, Petra** (2006): Partnerschaft und kindliche Behinderung. Kovac: Hamburg.
- WENK, Conny** (2008): Außergewöhnlich: Väterglück. Neumünster: Paranus.
- WENK, Conny** (2013): Außergewöhnlich. Schwarzenfeld: Neufeld Verlag.
- WILKEN, Udo; JELTSCH-SCHUDEL, Barbara** (2003): Eltern behinderter Kinder. Empowerment – Kooperation – Beratung. Stuttgart: Kohlhammer.
- WILKEN, Udo; JELTSCH-SCHUDEL, Barbara** (2014): Elternarbeit und Behinderung. Empowerment – Inklusion – Wohlbefinden. Stuttgart: Kohlhammer.
- WINKELHEIDE, Marlies; KNEES, Charlotte** (2003): ... doch Geschwister sein dagegen sehr. Schicksal und Chancen der Geschwister behinderter Kinder. Krummwisch: Königsfurt.

Der Autor:

Prof. Dr. Andreas Eckert

Dozent im Department 1, Pädagogik bei Schulschwierigkeiten, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Schaffhauserstrasse 239, Postfach 5850, CH-8050 Zürich

andreas.eckert@hfh.ch

http://www.hfh.ch/de/die-hfh/who-is-who/andreas_eckert/